

Pemanfaatan Tumbuhan Lokal Sumatera Barat sebagai Biopestisida Sintetik Sederhana

Taufik Hidayattuloh (1910421034) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas,
Padang

Selama ini pengendalian hama termasuk hama pada pertanian sangat bergantung kepada penggunaan insektisida sintetik. Disatu sisi, penggunaan insektisida sintetik memiliki keuntungan, seperti efektif dan cepat, akan tetapi disisi lain juga mempunyai efek yang merugikan/berbahaya terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan non target, peledakan hama sekunder, resurgensi dan fenomena resistensi (Rahayu, 2011, Rahayu et. al., 2012). Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan adalah penggunaan biopestisida. Biopestisida lebih aman terhadap manusia dan lingkungan karena mudah terurai. Disamping itu potensi biopestisida sangat besar di Indonesia yang kaya akan beraneka ragam tanaman yang tersedia sepanjang tahun. Untuk mengurangi intensitas penggunaan pestisida, metode perlindungan tanaman yang lebih lestari dan aman bagi konsumen perlu dikembangkan. Pendekatan secara terpadu dengan menggabungkan beberapa metode pengendalian, termasuk pengendalian hayati sangat dianjurkan guna mencapai efektifitas yang lebih tinggi dalam pengendalian suatu penyakit tanaman diantaranya tanaman serai wangi, sirih-sirih (Nurmansyah, 2010). Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah.

Berkembangnya penggunaan pestisida yang dinilai praktis dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternyata membawa dampak negatif bagi lingkungan. Dalam aplikasi di lapangan, penggunaan pestisida sintetik ternyata tidak semua tepat sasaran, hanya sekitar 20% yang mengenai sasaran, sisanya yang 80% akan jatuh ke tanah dan terakumulasi di dalam tanah (Zarkani dkk., 2009). Sebagai contoh, pada pertanaman cabai, penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan terjadinya produksi biaya tinggi (25% untuk biaya usaha tani adalah untuk pembelian pestisida). Alternatif untuk mengendalikan hama ini adalah dengan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati dinilai aman bagi lingkungan dibandingkan dengan insektisida kimia karena pestisida nabati kurang presisten sehingga tidak menimbulkan banyak residu, mudah terurai di alam, dan tidak menimbulkan resurgensi bagi hama tanaman. Penggunaan pestisida nabati atau senyawa bioaktif alami yang berasal dari tumbuhan memanfaatkan pertahanan alami tumbuhan terhadap serangga hama (Kardinan, 2011)

Diperkirakan untuk satu musim tanam cabai dilakukan 30 kali penyemprotan dengan pestisida sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani menjadi rendah (Arneti dkk, 2009). Kemudian hasil kajian Field Indonesia terhadap 306 petani padi di klaten pada 2011 sungguh mencengangkan karena mereka menggunakan pestisida rata-rata 5,7 kali permusim taman. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The National Academy of Sciences (NAS) tahun 1987 mengeluarkan laporan tentang pestisida dalam makanan. Dalam penelitian, resiko potensial yang diberikan oleh pestisida penyebab kanker dalam makanan kita lebih dari sejuta kasus kanker tambahan dalam masyarakat Amerika selama hidup (BeritaSatu.Com, 2012). Sekitar 30 macam pestisida karsinogen terdapat dalam makanan kita, dan selama ini belum menyebutkan potensi pemaparan terhadap pestisida karsinogen dalam air. Biaya yang dikeluarkan juga sangat mahal. Untuk memproduksi satu insektisida dibutuhkan tidak kurang dari 250 juta USD (Coffelt, 2012).

Tuntutan masyarakat akan lingkungan yang aman, bersih dan sehat terus meningkat. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan akan tuntutan tersebut adalah penggunaan biopestisida. Biopestisida lebih aman terhadap manusia dan lingkungan karena mudah terurai. Disamping itu potensi biopestisida sangat besar di Indonesia yang kaya akan beraneka ragam tanaman yang tersedia sepanjang tahun. Untuk mengurangi intensitas penggunaan pestisida, metode perlindungan tanaman yang lebih lestari dan aman bagi konsumen perlu dikembangkan. Pendekatan secara terpadu dengan menggabungkan beberapa metode pengendalian, termasuk pengendalian hayati sangat dianjurkan guna mencapai efektifitas yang lebih tinggi dalam pengendalian suatu penyakit tanaman diantaranya tanaman Serai wangi, sirih-sirih (Nurmansyah, 2010). Residu pestisida akan dapat meracuni organisme non target yang bermanfaat bagi manusia (misalnya musuh alami hama, serta hewan lain yang mendukung fungsi kelestarian alam), yang akan menimbulkan strain hama baru yang resisten terhadap pestisida, menimbulkan terjadinya resurgensi hama (meningkatnya populasi hama yang menyebabkan terjadinya ledakan hama sekunder dan hama potensial) (Raini, 2007)

Beberapa tanaman lokal berpotensi sebagai biopestisida. Biopestisida sederhana dapat diekstrak dengan air dan penambahan sabun/deterjen. Contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai biopestisida *Toona sureni*, *Evodiaa suaveolens*, *Lantana camara*, *Geranium spp.*, *Tagetes patula*, *Andropogon nardus*, dan lain-lain. Kunci dari tanaman yang berpotensi sebagai biopestisida adalah adanya bau yang menyengat. Untuk mitra yang menjadikan membuat biopestisida sebagai keahliannya, untuk dijual/bisnis tentu akan menjadi salah satu penghasilan tambahan yang berdampak kepada kesejahteraan. Maraknya pemakaian

biopestisida, terjadi pengurangan pemakaian pestisida sintetik yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arneti, I. Ferita, R. Mayerni dan J. Trisno. 2009. Penerapan Penggunaan Insektisida Biorasional untuk Pengendalian Hama Kutu Kebul, Bemisia tabaci Penyebab Penyakit Kuning Keriting Cabai di Nagari Batu Tagak Kecamatan Lubuh Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat. Laporan Penelitian. <http://repository.unand.ac.id/2716/1/ARNETTI.pdf>.
- Kardinan A, 2011. Penggunaan Pestisida Nabati Sebagai Kearifan Lokal dalam Pengendalian Hama Tanaman Menuju Sistem Pertanian Organik. Bogor: LITBANG
- Nurmansyah. 2010. Efektifitas Minyak Seraiwangi dan Fraksi Sitronellal Terhadap Pertumbuhan Jamur Phytophth palmivora Penyebab Penyakit Busuk Buah Kakao.
- Rahayu, R.; Ahmad, I.; Ratna, E.S.; Tan, I. and Hariani, N. (2012): Present status for carbamate, pyrethroids and phenylpyrazole insecticide resistance to German cockroach, in Indonesia. Journal of Entomology 9(6): 361-367